

**MATEMATIKANI O‘QITISHDA INNOVATSION TA‘LIM
VOSITALARIDAN FOYDALANISH**

Ismatov Normurod, Xolimmatova Marjona

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematikani o‘qitishda qo‘llaniladigan yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish va ular orqali ta‘lim samaradorligini oshirish usullari va vositalari keltirilgan. Kompyuter texnologiyasi rivojlanishining asosiy omillari EHM larning turli sohalarida tobora keng qo‘llanib borayotganligidadir. Kompyuter texnologiyalarining qo‘llanish sohasining kengayishi, axborot texnologiyalarining yaratilishi jamiyat hayotining barcha sohalarida ya‘ni ishlab chiqarishda, fanda, ta‘limda, tibbiyotda va boshqa jabhalardagi rivojlanish ya‘ni tezkor axborot almashinuviga, qiga vaqtda axborotlarni qayta ishlash, o‘z vaqtida manbaga uzatishga olib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya tushunchasi, zamonaviy axborot texnologiyalari, zamonaviy dars.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ**

Аннотация: В данной статье представлены методы и средства внедрения новых инновационных современных информационных технологий, используемых в обучении математике, и повышения эффективности образования с их помощью. Основными факторами развития компьютерных технологий является все более широкое использование ЭУМ в различных областях. Расширение области применения компьютерных технологий, создание информационных технологий во всех сферах жизни общества, т.е. развитие в производстве, науке, образовании, медицине и других сферах, т.е. быстрый обмен информацией, обработка информации в режиме реального времени, своевременная доступ к ресурсам, ведущим к передаче инфекции.

Ключевые слова: Концепция инновации, современные информационные технологии, современный урок.

Abstract. This article presents the methods and means of introducing new innovative modern information technologies used in teaching mathematics and increasing the effectiveness of education through them. The main factors of the development of computer technology are the increasingly widespread use of EHM in various fields. The expansion of the field of application of computer technologies, the creation of information technologies in all areas of society's life, i.e. development in production, science, education, medicine and other areas, i.e. rapid information exchange, processing of information in real time, timely access to resources leading to transmission.

Key words: Concept of innovation, modern information technologies, modern lesson

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo‘lidan ildam borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, unga ilg‘or pedagogik va yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish va ular orqali ta‘lim samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Innovatsion texnologiyalarning ta‘lim sohasiga kirib kelishi, ta‘limning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qildi. Hozirgi kunda maktab ta‘lim jarayonida yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va uni o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqishga e‘tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda maktab o‘quvchilarini faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalarida ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Maktab ta‘lim tizimida matematika fanlarini o‘qitishda yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta‘minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanishni tashkil etish o‘quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishga juda katta yordam beradi. Kompyuter texnikalarini maktab ta‘lim muassasalarida tatbiq etish, o‘qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo‘l ochib beradi. Keyingi o‘n yillikda maktab ta‘lim tizimida matematika fanini o‘qitishda kompyuterlardan va yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bir necha asosiy yo‘nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o‘rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematik o‘yinlarni ishlab chiqish va boshqa turdagi yangidan yangi o‘quvchilarning matematika fanini mustaqil o‘z ustida ishlashlari uchun yordam beradigan zamonaviy innovatsion dasturlar ishlab chiqildi.

Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) - bu o‘quv dasturlari, namoyish dasturlari, o‘yinlar, har xil testlar, matn fayllari shaklida murakkablik darajasida vazifalar to‘plami va boshqalar.

Bu dasturlar va video darslar orqali o‘quvchilar dars davomida o‘rgatilgan mavzularni yanada mustahkamlab olishiga juda katta yordam beradi.

Matematika darslarida o‘quv dasturi o‘quvchilar tomonidan yangi materiallarni o‘rganishda, dastlabki aniqlash va takroriy o‘qitish bosqichlarida qo‘llanilishi mumkin.

Shuni ta‘kidlash kerakki, yuqori sinflar uchun repetitorlik bosqichida o‘qituvchi odatda muvaffaqiyatsiz o‘quvchilar bilan yoki biron bir sababga ko‘ra ko‘rib

chiqilayotgan materialdagi bo'shliqlarga ega bo'lganlar bilan ishlashda o'quv dasturlarini qo'llaydi.

Keyingi o'n yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarli bo'lishini taminlashdan iborat.

Modellashtirish yordamida o'quvchilarga malumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o'rganish va o'quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo'ladilar.

Ko'p holatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan o'z kasbi bilan bir vaqtda malum bir algoritmik til va dasturlashni bilishi talab qilinadi. Shu maqsadda XX asrning 90- yillarida matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega bo'lgan matematik sistemalar yaratilgan. Bu maxsus sistemalar yordamida turli sonli va analitik matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan boshlab, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishdan tashqari grafiklarni yasashni ham amalga oshirish mumkin.

Axborotlarni ifodalash va uzatishga bo'lgan ehtiyoj so'z, yozuv, tasviriy san'atda, kitob chop etish, telegraf, telefon, radio, oynai jahon, pochta aloqasi va ishlab chiqarishning boshqa jabhalarini boshqarishning barchasi kompyuter texnologiyalari yordamida osongina hal qilinmoqda.

Buning siri shundaki, axborotning katta qismi, shu paytgacha asosan, qog'ozlarda, magnit tasmalarida, ya'ni EHM dan tashqarida saqlanmasdan, matn, chizmalar, sur'atlar, tovushlarning barchasini axborot shaklida EHM larda saqlash, qayta ishlash va uzatish usullarini ishlab chiqilganligidadir.

Kompyuter texnologiyasida matnlar, tasvirlar, ovozlar, shakllar va shunga o'xshash boshqa ishlarni amalga oshirish imkoniyatlari maxsus dasturlash yordamida juda yengil va tezkorlik bilan hal etilmoqda. Shuning uchun matematika, algebra, geometriya va fizika, shu jumladan boshqa fanlarni o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanish ijobiy natijalarni olib kelmoqda. Kompyuterli o'qitishning afzalliklari juda ko'p: o'quvchilarda ma'lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi; mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi; o'quvchilarning ishlash sur'ati jadallashadi; kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida

o‘quvchi ta’lim sub’ektiga aylanadi; o‘quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo‘ladi; kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda darsni uzoqdagi manbalar bilan ta’minlash imkoniyati hosil bo‘ladi; kompyuter bilan muloqot didaktik o‘yin xarakterini oladi va bu bilan o‘quvchilarda o‘quv faoliyatiga motivatsiya kuchayadi va hokazo.

Elektron jadval yordamida berilgan algoritm asosida masalalarni hal etish, jadvaldagi qiymatlar bo‘yicha turli shakllar yasash va bosmaga chiqarish ishlarini bajarish mumkin.

Exceldagi avtomatik to‘ldirish imkoniyatidan foydalanib sonli qiymatlarni va matn elementlarini kiritishni osonlashtirish mumkin. Bu imkoniyat ayniqsa funksiya qiymatlarini jadvashtirishda katta yordam beradi.

Funksiya qiymatlarini ma’lum qadam bilan hisoblash matematikaning juda ko‘p bo‘limlarida uchraydi. Ayni shu imkoniyatlardan foydalanib matematika fakultetidagi talabalar funksiyalarning grafiklarini hosil qilishlari va shu tariqa ayrim murakkabroq funksiyalarning xossalarini ekranda aniq ko‘rishlari mumkin.

Exceldagi funksiya ustasi funksiya va uning argumentlarini yarim avtomatik tartibda kiritishga yordam beradi. Funksiyalar ustasini qo‘llash funksiyaning yozilishi va uning hamma argumentlarini sintaktik to‘g‘ri tartibda kiritilishini ta’minlaydi. Bu esa o‘z navbatida talabalarning funksiyalarning xossalarini qiynalmay va tezda o‘rganishlariga juda katta yordam beradi.

Ma’lumotlarni diagrammalar shaklida namoyish etish, bajarilayotgan ishni tez tushunishga va uni tez hal etishga yordam beradi. Jumladan, diagrammalar juda katta hajmdagi sonlarni ko‘rgazmali tasvirlash va ular orasidagi aloqadorlikni aniqlashda juda foydalidir.

Dasturlar-testlar. Dastur sinfi juda keng. Ushbu dasturlar kasb-hunar maktabi va yuqori sinf o‘qituvchilari tomonidan kasb-hunarga yo‘naltirish bosqichida katta muvaffaqiyatlarga ega. Matematik testlar tezroq bilim olish uchun imkoniyatdir.

Bunday dasturlar bilan ishlashda to‘g‘ri javobni topish o‘quvchilarni materiallarni tizimlashtirish, cheklangan ma’lumotlar to‘plamida mashqlarni topish qobiliyatini talab qiladi, bu esa onlayn maktablarda matematikani o‘qitishda muhim ahamiyatga ega. Sinovlarning eng katta qiymati ma’lum ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishdan iborat. Matematika bo‘yicha test dasturlarini tuzishda ko‘pincha asosiy qo‘llab-quvvatlash va nostandart muammolarni hal qilishda umumiy bilim darajasini aniqlash va aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Modellashtirish dasturlari. Kompyuterni ishlatish, kompyuter simulyatsiyasi shaklida jismoniy, kimyoviy, biologik, texnik eksperimentlarni o‘tkazish, o‘quv vazifasini rasmiylashtirish natijasida olingan matematik modelning xususiyatlarini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Bunday dasturlar chuqurlashtiruvchi va umumlashtiruvchi tizimlashtiruvchi takrorlashning bosqichlarida yangi materiallarni o'rganishda (yangi matematik tushunchalarni joriy etishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadigan amaliy vazifalar) qo'llanilishi mumkin. Modellashtirish dasturlari bilan ishlashda onlayn maktabdagi yuqori sinf o'quvchisining jarayon parametrlarini o'zgartirish orqali kompyuter simulyatsiyasi jarayonini boshqarish imkoniyati muhimdir. Bu o'quvchilarning tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, ijodiy vazifalar bilan ishlashda mustaqil qaror qabul qilishni rag'batlantiradi va ushbu dasturni a'naviy darslarda ham foydalanish uchun tadbiq etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. X.Ишматов. Педагогик технология. Ўқув қўлланма. Наманган. НамМПИ. 2004.
2. Avliyaqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. O'quv qo'llanma. - T: 2001. — 68s.
3. Malaxovskiy V. “Tanish va notanish raqamlar”. Kalinigrad, FGUIPP. 2004.
4. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari: o'quv qo'llanma.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.